

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 942 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

- Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik*
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodzheyeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish 375 Nuriddinova Shaxnoza Kamoliddin qizi
	Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish..... 377 O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi
	O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari 380 Oromova Laylo Ilhomovna
	Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari .. 384 Raxmatov Mirzo Mukimovich
	Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish 389 Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna
	Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari 394 Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li
	Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari..... 398 Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna
	Talabalarda kasbiy yozma nutq kompetensiyasini takomillashtirish metodikasi..... 401 Alimov Farhod Sharabidinovich
	Boshlang'ich ta'limda buyuk allomlarimiz merosini integratsiya asosida o'qitish usullari 405 Mamatkarimova Sevara Alim qizi
	Bo'lajak biologiya o'qituvchilari inklyuziv kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida 410 Raximov Atanazar Karimovich, Yuldashova Iroda Dilshodovna
	15-16 yoshli voleybolchilardan iborat nazorat va tajriba guruhlarida sakrash chidamkorligining pedagogik tajriba davridagi rivojlanish ko'rsatkichlarini shakllanish dinamikasi 413 Sulaymonov Jaxongir Solijonovich
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni rivojlantirishning metod va vositalari 417 Xudoyberdiyeva Sayyora Abdumumin qizi, Buzrukov. T. O.
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari 421 Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.
	Pedagogik oliy ta'lim talablarida kasbiy pedagogik imijni rivojlantirishning ijtimoiy pedagogik zaruriyati 425 Mo'ydinova Shoxsanam Doniyorbek qizi
	The Role of English as a Tool for Cultural Diplomacy in Post-Soviet Uzbekistan 428 Fariza Umarova Yorqin kizi, Iroda Roziqova Alsharifiddin kizi
	Ijodiy tafakkur shakllanishida lug'atlarning o'rni va ahamiyati 434 Tursunova Ozoda Faxriddinovna
	Malakali bokschilarni texnik-taktik tayyorlashda bosqichma-bosqich yondashuv 437 Meliqo'ziyev Mavlonjon Ro'zmatjon o'g'li, Meliqo'ziyev Bektemirjon Ro'zmatjon o'g'li
	Possibilities of Physical Education Means in the Formation of Volitional Qualities in Schoolchildren..... 443 Z. Nazarov
	Bo'lajak pedagoglarning ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirish ijtimoiy pedagogik zarurat sifatida 447 Abdullayeva Nasiba Abdusolomovna
	Rus tili darslarida kommunikativ yondashuvlar..... 451 Adilova Soliyaxon
	Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlardan foydalanish..... 455 Atayeva Baxrinisa Abduvaxidovna
	Talabalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishni boshqarish asosida ta'lim xizmatlarini takomillashtirish 458 Abdullayeva Aziza
	Tabiiy fanlarni o'rganishda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish uchun interfaol usullar va zamonaviy texnologiyalar 461 Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'lim mazmunini loyihalashga tayyorgarligining pedagogik psixologik xususiyatlari 465 Haydarqulova Mahliyo Zafarovna

Zamonaviy yondashuv asosida talabalarda ekologik ta'lim-tarbiya berishning samarali yo'llari	469
<i>Sh.S.Shodmonova, Hotamov Tolibjon Narzulloyevich</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilari nutqini o'stirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	472
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning natijalarini baholash.....	476
<i>Ismatova Ozoda Parda qizi</i>	
Bolalar ijtimoiylashuvining psixologik masalalari	482
<i>Jo'lmurodov Oybek Asliddin o'g'li</i>	
Ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishda didaktik vositalarning o'rni	485
<i>Karimova Nilufar Raimjonovna</i>	
Nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ijtimoiy ish olib borishda muammo va yechimlar.....	488
<i>Komilova Mohiniso Jobir qizi</i>	
Kimyo o'qituvchisi kasbiy kompetentligini aniqlashning ustuvor pedagogik vazifalari	491
<i>Mamajonov Shuhratjon Asqarovich, Odilxo'jazoda Nigoraxon Baxtiyorxo'ja qizi</i>	
Ma'naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	495
<i>Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna</i>	
Abduqodir Shakuriyning yangi usul maktablari va o'qitish metodikasi	499
<i>Muxtorqulova Rushona Zohidjon qizi, Salomova Ra'no Vassiyevna</i>	
Raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri.....	505
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Fransuz tili mashg'ulotlarida madaniyatlararo muloqotga o'rgatishning kommunikativ texnologiyalari	509
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
O'quvchilarni ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini shakllantirish omillari	514
<i>Norbo'tayev Farhod Maxsidin o'g'li</i>	
O'qituvchining kasbiy kompetentligi orqali o'quvchilarda ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish.....	518
<i>Rajabova Xurshida Hakimovna</i>	
Harbiy xizmatchilarning oilasini harbiy muhitga moslashuvining ijtimoiy-psixologik omillari.....	521
<i>Rejamatova Iroda Ikramshikovna</i>	
Refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish metodik muammo sifatida	526
<i>Raxmonova Iroda Samijonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablari direktorlarining boshqaruv faoliyatida ijtimoiy muhitni rivojlantirishning amaldagi holati (menejerlik o'quv kurslari misolida)	530
<i>Saidqulov Sodiqjon Botirovich</i>	
Umumta'lim maktab o'quvchilarining ijtimoiy-siyosiy kompetensiyasini shakllantirish: nazariy yondashuv va ilmiy asoslar	533
<i>Samatova Iroda Azamjon qizi</i>	
Beyond Accountability: A Growth-Oriented Teacher Appraisal System for Professional Development.....	537
<i>Sardorbek Rislikboyev</i>	
Milliy qadriyatlar – millat ko'zgusi	542
<i>Sulaymonova Tanzila Zoir qizi</i>	
Tarbiya jarayoni mazmuni va mohiyati.....	545
<i>Sultonov Ismoiljon Qodirjon o'g'li</i>	
Nutqni rivojlantirishda interfaol pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarurati va shart-sharoitlari.....	548
<i>Tursunova Kamola Ulug'bek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotining milliy imidjini rivojlantirish va boshqarish texnologiyalari	552
<i>Valiyeva Hamida</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktab ta'limiga kompleks tayyorlash mazmuni.....	556
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna</i>	
10-12 yoshli stol tennischilarni jismoniy tayyorgarligini yordamchi mashqlar majmuasini qo'llash orqali rivojlantirish.....	559
<i>Yaqubova Zulayxo Alisherovna</i>	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	564
<i>Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova</i>	
Классификация сказок и их характерные черты	568
<i>Мусурманова Азиза Камиловна</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Необходимость развития коммуникативных компетенций у студентов медицинского ВУЗА.....	572
Шукuroва Нодира Тиллаевна, Фуркатова Сабрина Фармоновна	
Oila va maktab hamkorligi asosida o'smir yoshidagi o'quvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish masalalari	576
Evatov Saminjon Sobirovich	
Sport mashg'ulotlarida motivatsiyani shakllantirish: pedagogik strategiyalar va vositalar	579
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	583
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda konsentratsiya qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik aspektlari.....	586
Israilova Xusnida Adilovna	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari	590
Burxanov Bahodir Baxtiyorxodjaevich	
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali adabiyot darslarida hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish imkoniyatlari	596
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
Ta'lim jarayonini tashkil etish texnologiyalarini takomillashtirishda steam texnologiyasidan foydalanish....	601
Abdumajitova Sayohat Abduqosimovna	
Pedagogik ta'limni integratsiyalash turlari va didaktik tamoyillari	605
Berdiyev Bahodir Ravshanovich	
Raqamli o'quv vositalari yordamida bolalar uchun ingliz tilini o'rganish jarayonini samarali tashkil etishda xalq og'zaki ijodiy namunalardan foydalanish.....	608
Boqijonova Nargiza Jumanazar qizi, Rajabboyeva Gulchexra Foziljon qizi	
Mehribonlik uylari bolalarida ijtimoiy xulq-atvorning rivojlanishi.....	611
Dilobar Saidova	
Yoshlar tarbiyasida pedagogik konsepsiyalarning roli va ahamiyati.....	614
Ergashev Oybek Qaxramon o'g'li	
Talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishni takomillashtirish.....	617
Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra Bahronovna	
Migrant o'quvchilarda pedagogik tolerantlik kompetensiyasini rivojlantirish metodlari.....	621
Eshonjonov Bobir Zafarjonovich	
Oliy ta'limda muhandislik faoliyatini ta'minlash metodologiyasi.....	625
Eshonqulov Sherzod Ummatovich	
A Comparative Linguistic Analysis of English and Uzbek Proverbs and Aphoristic Expressions as Structural, Semantic, and Cultural Dimensions	628
Jumayev Sanjar Jurakulovich	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish	631
Komilov Umidjon Normurod o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar bilan loyiha-tadqiqot ishlarini tashkil etishning mazmuni	635
M. X. Tadjiyeva	
Raqamli axborot muhitini shakllantirish bosqichida informatika fanining ahamiyatini belgilab beruvchi omillar	639
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Nazarova Madina Abdullayevna, Xolbayeva Gulnora Bakirovna	
Pedagogik konfliktlar: turlari, sabablari va optimal yechimlari	644
Muhammadiyeva Setora Odil qizi	
Subyektga yo'naltirilgan ta'limning pedagogik-psixologik asoslari	647
Nigora Negmatova	
Mantiqiy masalalar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy tafakkurini rivojlantirish	651
Pirimova Mohinur Furqat qizi	
Ona tili darslarida matn tuzilishini o'rgatishning metodik asoslari.....	654
Qurbonnazarova Ziyoda Abdukarim qizi	
O'quvchilarning matematika faniga qiziqishini oshirishda interfaol metodlar va ijodiy yondashuvlarning roli.....	657
Quvvatova Ozoda Gulbek qizi	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	660
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
Professional sportda faol ayollar salomatligining monitoringi va ularni sog'lom turmush tarziga yo'naltirish strategiyalari	663
Raimov Xamid Soatovich	
O'quvchilarni jismoniy tarbiyalashda harakatli o'yinlardan foydalanish	666
Ravshanova Sabina Bahodir qizi	
Art-terapiyaning bola "men"ining rivojlanishidagi ahamiyati	669
Raxmatova Gulobod Tuyboy qizi	
Maktabgacha yosh davr – bolalar ijtimoiylashuvining muhim omili sifatida	672
Sanayeva Surayyo Bobonazarovna, Eshmirzayeva Mohichehra Ikrom qizi	
5E modeli asosida darsni loyihalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	676
Shodiyeva Matluba Jo'rayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti jamoasining psixologik xususiyatlari	681
Shukrullayev Ozod Arzuyevich	
Talabalarda pedagogik e'tiqodni shakllantirishning variativ modeli va uning asosiy komponentlari	684
Sodiqova Dinara Alisher qizi	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	687
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Narsalarni sanash, miqdorni belgilash uchun qo'llaniladigan matematik vositalar, matematikaning asosiy tushunchalari	691
To'rayeva Kamola Vosidjon qizi	
O'smirlar xulq-atvoriga ommaviy madaniyatning ta'siri	694
Umarova Navbahor Shokirovna, Babayeva Saida Juman qizi	
Nafas olish mashqlarini jismoniy imkoniyati cheklangan talabalarning adaptiv imkoniyatlariga ta'siri	698
Valiyeva N. Y.	
Syujetli-rolli o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	702
Xalilova Dilnoza Furqatovna	
Talabalar imtihon oldi qo'rquv va xavotirlarining psixologik omillari	705
Xolmatov Zafar Muxtorjon o'g'li	
Umumiy va noorganik kimyo fanini simmetrik yo'nalishdagi tuzilmaviyligini takomillashganligi	708
Xolmurodova Laziza Erkinovna, Xudoyqulova Intizor G'ayrat qizi	
Umumta'lim maktablarida inson resurslarini rivojlantirishga doir zamonaviy boshqaruvning asosiy tamoyillari	711
Xusanov Xasanjon Xusanxo'ja o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish	716
Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
Dirijyor-xormeysterlik bo'yicha kasbiy-kompetentlikni shakllantirishning nazariy asoslari	721
Z. A. Nuraliyeva	
Boshlang'ich maktab o'quvchilarini o'qitishda kompetensiyaga asoslangan yondashuv	724
Zaripova Muslima Qurbonovna	
Xorijiy tajribalar asosida o'quvchilarda kritik fikrlashni rivojlantirishda integrativ yondashuvning ahamiyati	727
Zokirova Ma'suma Qahramonjon qizi	
Norasmiy va informal ta'limni tan olishning konseptual asoslari va rivojlantirish yo'llari	730
Anvar Allabergenov	
Методы совершенствования слуховых навыков через цифровой сторителлинг в начальных школах	735
Раимова Малохатхон	
Biologiya darslari ekologik ta'lim va tarbiyani rivojlantirish omili sifatida	740
Quldosheva Dilso'z Sunnatovna	
Xalqaro futbol musobaqalari statistikasi asosida o'yin strategiyalarini tahlil qilish	743
Davranov E. O.	
Особенности проведения занятий по биологии с применением современных педагогических технологий	748
Койилова Мехринисо	

Boshqaruv kadrlar zaxirasini samarali shakllantirishda gender tenglikni ta'minlashning ijtimoiy-psixologik omillari	755
Abdullajanova Dilnozaxon Sultanbekovna	
Ijtimoiy tarmoqlar va raqamli kommunikatsiyaning zamonaviy o'zbek va ingliz tillariga ta'siri.....	761
Abdullayev Shaxobiddin Abduali o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida stem yondashuvi asosida muhandislik ko'nikmalarini rivojlantirishning dolzarbligi.....	765
Abdullayeva Moxinur O'imasboy qizi	
Proporsiyalar siri.....	769
Arabboyeva Zamiraxon Tadjibayevna	
Zamonaviy ta'limda kreativ yondashuvlar: zamonaviy metodlar va amaliy misollar asosidagi tahlil	773
Askarova Zilolaxon Nurmuxamadovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik savodxonligini rivojlantirish kompetentsiyasi	777
Eshmurodova Dilobar Nizom qizi	
Havoning nisbiy namligini aniqlash.....	781
Hasanboyeva Diyoraxon, Tojaliyeva Dilyora	
Yevropa mamlakatlarida ta'lim-tarbiya masalalarining olib borilishi tahlili (Italiya va Fransiya maktablari misolida)	784
F. F. Xalilov, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Individual va differensial yondashuvlarning boshlang'ich ta'lim metodikasi bilan integratsiyasi.....	787
Jinayeva Dilrabo Abdusalomovna	
Blokcheyn texnologiyalari va undan foydalanish yo'llari.....	791
Jomonqulova Fazilat Esirgapovna	
Neyropedagogik yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini shakllantirish.....	794
Jumayeva Mahbuba O'ktam qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish texnologiyasi	798
Mirsaidova Maxbuba	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	801
Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li	
Tarbiyalanuvchilarni sensomotorikasining psixologik strukturasi.....	804
Parmonova Laylo Iloxomovna	
Maxsus maktabgacha tarbiya muassasalarida bolalar nutqining ohang, ritm va sur'atini tarbiyalash metodikasi.....	808
Saydaliyeva Xojiya Abduljalil qizi	
Pedagogik faoliyatda shaxslararo munosabatlarning ijtimoiy-psixologik jihatlari	812
Shakarboeva Shaxnoza Abdulakimovna	
Talabalarda hunarmandchilik ko'nikmalari va ijodiy salohiyatini rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....	816
Sharipova Go'zal Sodiqovna	
Faxriyorning doston yaratishdagi mahorati va ularning badiiylik xususiyatlari	820
Tangirova Dilbar	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari metodik tayyorgarligini takomillashtirishda elektron ta'lim resurslaridan foydalanish.....	824
Turanova Iroda Egamberdi qizi	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini tashkil etishga o'rgatishning metodik asoslari	827
Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
O'zbekistonda til ta'limida innovatsiyalar: sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar yondashuvi	831
Umarova Iroda Shavkatjon qizi	
Aqli zaif o'quvchilar bilan psixokorreksion ishlarda qo'llaniladigan metodlar.....	835
Usmanova Nilufar Ilhom qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning kreativ o'qish madaniyatini shakllantirishda sun'iy intellektdan foydalanish	840
Xayitova Firuza Abdullayevna	
Oliy o'quv yurtlarida talabalar ijtimoiy kompetentligini rivojlantirishda innovatsion hamkorlik modellarining samaradorligi	844
Xaqulov Komil Yusupovich	

Ta'limda raqamli texnologiyaning o'rni.....	847
<i>Zebuniso Nurtayeva Murodali qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni pedagogik faoliyatga tayyorlashning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish .	852
<i>Abduraxmonova Sayyoraxon Shaxobidinovna</i>	
Направленное обучение борцов самостоятельному управлению нагрузкой в тренировке по частоте сокращений сердца	856
<i>Алишер Базарбаевич Ашуралиев</i>	
Педагогические возможности развития креативного мышления студентов педагогических вузов	859
<i>Каримова Барно Эргашевна</i>	
Инклюзивное образование: интеграция теоретических основ и практических методов для формирования эффективной образовательной среды	862
<i>Л. З. Намазбаева</i>	
Влияние славянской мифологии на русскую литературу	866
<i>Хайдаров Рамазон Комилжон угли</i>	
Совершенствование методики преподавания русского языка в нефилологических аспектах	871
<i>Ходжибекова М. А.</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida qurish-yasash faoliyatlarini tashkil etishning ahamiyati.	875
<i>Sultonova Nurxon Anvarovna</i>	
Xorijiy mamlakatlarda maktabgacha ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va tarbiyachi faoliyatining mazmuni.....	878
<i>Nazirova Guzal Malikovna</i>	
Творческий подход к формированию личности будущего воспитателя	881
<i>Халкузиева Дилноза Баходировна</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	884
<i>Karimova Umida Sharopovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda akmeologik yondashuvni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	887
<i>Mirzayev Shavkat Turdibayevich</i>	
Psixolog talabalarda liderlik kompetentligini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	890
<i>Qurbanova Surayyo Tuynazar qizi</i>	
Роль самостоятельного обучения в формировании творчества учащихся	894
<i>Курбанова Бузайнаб Нурмухаммадиевна</i>	
Ingliz tili darslarida yuqori sinf o'quvchilarini madaniyatshunoslik yondashuvi asosida umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash metodikasi	899
<i>Saxoddinova Muhayyo Eshmamat qizi</i>	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida modulli texnologiyalardan foydalanish.....	904
<i>Usmonov Adxam Abduxamidovich</i>	
The Impact of Family Celebrations on Stress, Emotional Well-Being, and Human Happiness.....	907
<i>Khasanboy U. Abdusamatov</i>	
Bo'lajak pedagoglarda kasbiy refleksiya ko'nikmalarini shakllantirish usullari.....	917
<i>Shaymardon Norov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual rivojlanishini shakllantirish	924
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Surxon vohasida yoqilg'i energetika majmui tarixidan.....	930
<i>Boboyeva Sitara Ro'zimaxmatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishda ona tili o'qitish metodikasi fanining ahamiyati.....	933
<i>Qayumova Odinaxon Buvarayim qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari kognitiv qobiliyatlarini tarbiyalash	937
<i>Shaxaldarova Gulchehra Sag'diyevna</i>	

SURXON VOHASIDA YOQILG'I ENERGETIKA MAJMUI TARIXIDAN

UDK: 9.433
Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna

Termiz davlat pedagogika instituti

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi

ORCID: 0009-0000-1932-8856

Annotatsiya: Maqolada Surxon vohasida yoqilg'i-energetika majmuasining shakllanish tarixi, sovet hokimiyati tomonidan olib borilgan elektrlashtirish ishlari, qabul qilingan rasmiy hujjatlar, arxiv materiallari va statistik ma'lumotlar asosida yoritilgan. Xususan, Turkiston o'lkasida elektrlashtirish jarayoni mustamlaka davrida va sovet boshqaruvi ostida uzoq hudud sifatida kechganligi tufayli, markaziy hududlar bilan solishtirganda elektr energiyasi iste'moli darajasi ancha past bo'lgan.

Kalit so'zlar: Termiz, Pattakesar, Sherobod, Boysun, neft, Xovdak, Sharg'un, elektrostansiya, Surxon elektroset, Seredaz, Voroshilov, Qumqo'rg'on GES.

Abstract: The article explores the historical development of the fuel and energy complex in the Surkhandarya region, focusing on the electrification policies implemented by the Soviet government, and based on the analysis of official documents, archival records, and statistical data. Special emphasis is placed on the electrification process in Turkestan, which, as a peripheral region both during the colonial era and the Soviet rule, lagged significantly behind central areas in terms of electricity consumption.

Key words: Termez, Pattakesar, Sherobod, Boysun, oil, Khovdak, Shargun, power station, Surxon elektroset, Seredaz, Voroshilov, Kumkurgan HPP.

Аннотация: В статье освещается история формирования топливно-энергетического комплекса Сурхандарьинского региона, деятельность советской власти по электрификации, а также анализ официальных документов, архивных фондов и статистических материалов. Особое внимание уделено процессу электрификации Туркестана, который, будучи отдалённой окраиной, как в колониальный период, так и при советской власти, значительно отставал от центральных районов по уровню потребления электроэнергии.

Ключевые слова: Термез, Паттакесар, Шерабад, Байсун, нефть, Ховдак, Шаргунь, электростанция, Сурхон электросеть, Середаз, Ворошилов, Кумкурганская ГЭС.

KIRISH

Bugun O'zbekistonda yoqilg'i sanoati yer qa'ridan topilgan va qazib olinayotgan ko'mir, neft hamda tabiiy gaz konlari negizida shakllanib, rivojlanib bormoqda. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi hududida 5 ta neft va gazga boy mintaqa (Ustyurt, Buxoro–Xiva, Hisor, Surxondaryo va Farg'ona) hamda 4 ta istiqbolli neft va gaz mintaqalari (Xorazm, O'rta Sirdaryo, Markaziy Qizilqum va Zarafshon) ajratilgan. Ularda jami 270 ta neft va gaz koni aniqlangan bo'lib, 2017-yilning yanvar–sentyabr oylarida elektr, gaz, bug' bilan ta'minlash va havoni konditsiyalash tariflari 5,8 % ga oshgan (o'rtacha oylik o'sish 0,6 %). Ishlab chiqarish sanoatidagi narxlar esa 2017-yilning yanvar–sentyabrida o'rtacha 2,1 % ga o'sgan (2016-yilning mos davrida bu ko'rsatkich 1,2 % ni tashkil etgan) ^[1].

O'zbekistonda dastlabki neft koni 1904-yilda ishga tushgan. 1936-yilda esa neft sanoatini boshqaruvchi "O'zbekneft" tresti tashkil etilgan. Surxondaryo viloyatida jami 9 ta neft koni faoliyat yuritgan ^[2].

Gaz qazib olish sanoatining joylashuvi bo'yicha ham Surxondaryo viloyati alohida ahamiyatga ega. O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I.A. Karimov "O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari" asarida neft va gaz mavjud bo'lgan 5 ta asosiy mintaqani ajratib ko'rsatgan: Ustyurt, Buxoro–Xiva, janubiy–g'arbiy Hisor, Surxondaryo va Farg'ona ^[3].

O'zbekistonda ko'mirni sanoat usulida qazib olish 1930-yillar oxiridan boshlangan. Geologik zahiralari bo'yicha mamlakatimiz O'rta Osiyoda ikkinchi o'rinda turadi. Ko'mir asosan Angren, Sharg'un va Boysun konlarida qazib chiqariladi ^[4]. Demak, yoqilg'i sanoatida muhim o'rin tutgan Surxon vohasi mazkur tarmoq tarixida ham alohida o'ringa ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Surxon vohasi foydali qazilmalari bilan qadimdan mashhur bo'lib, ularni aniqlash bo'yicha ishlar asosan XIX asrda boshlangan. Dastlabki geologik izlanishlar mashhur geolog olimlar tomonidan olib borilgan bo'lib, ularning qatoridan I.V. Mushketov (1879), V.N. Veber (1897) va S.N. Mixaylovskiy (1914)larning tadqiqotlari alohida ajralib turadi. Viloyat hududida neft va gaz zahiralari izchil ilmiy asosda o'rganish va qazish ishlari XX asrning 30-yillariga to'g'ri keladi.

Xususan, 1926-yildan boshlab neft konlarini muntazam ravishda izlash ishlari boshlandi. Bu jarayon injenierlar V. Volniy va V. Karvishkiblar, shuningdek, geolog olim N.T. Turaev faoliyati bilan chambarchas bog'liqdir. Surxondaryo viloyatida ilk neft konlari 1933–1935-yillar oralig'ida topilgan bo'lib, ularning ichida Xovdak maydoni muhim o'rin tutadi. Bu yerda 1934-yil 6-fevraldan boshlab neft qazib olish ishlari yo'lga qo'yilgan ^[4, 236]. O'sha davrda kunlik qazib olish hajmi 100 tonnani tashkil etgan. Akademik I.M. Gubkin 1934-yilda Surxondaryo viloyatiga tashrifi chog'ida Xovdak neft konini "O'rta Osiyo nefti tarixida yangi zarvaraqalar ochgan", deb ta'riflagan va u boshqa qidiruv ishlari uchun yo'ldi yulduz bo'lganini ta'kidlagan ^[4, 236].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Xovdak neft konining ochilishidan so'ng viloyatimiz hududida bir qator yangi neft konlari ochildi: 1936-yilda Uchqizil, 1939-yilda Kokaydi, 1947-yilda Lalmikor, 1965-yilda Amudaryo, 1966-yilda Qo'shtor va 1984-yilda Mirshodi konlari faoliyat boshladi. 1933–1935-yillarda Surxondaryo viloyatida neft va yoqilg'i konlarining mavjudligi aniqlangach, Surxondaryo neft boshqarmasi tashkil etildi. Bu boshqarmaning shakllanishi 1936-yilgacha "Sredazneft" tarkibida, 1936–1948-yillarda "Voroshilovneft" tresti, 1949–1965-yillarda "Termizneft" sifatida faoliyat yuritdi. 1965-yilda trest markazi Buxoro viloyatiga ko'chirilgach, u "Buxoro neftgaz" deb ataldi. 1966-yildan boshlab esa "Jarqo'rg'onneft" neft konlari boshqarmasi sifatida qayta tashkil etildi, 1999-yil aprel oyidan e'tiboran esa "Jarqo'rg'onneft" aksiyadorlik jamiyati sifatida faoliyat yuritmoqda.

1936-yildan boshlab "Voroshilovneft" trestining tashkil topishi bilan viloyatimiz sanoatida yangi ish o'rinlari vujudga keldi va "neftchilik" mustaqil kasb sifatida shakllandi. Trestda 1938-yildan 1998-yilgacha neftchilar faoliyat olib bordilar. O'sha davrda trestda 2873 nafar neftchining ishlashi ko'zda tutilgan edi. Biroq, Surxondaryo neft sanoati trestida xodimlar yetishmasligi muammosi mavjud edi. Buning asosiy sabablari quyidagilardan iborat edi: viloyat aholisi uchun neftchilik yangi kasb bo'lganligi, neft konlarining yashash punktlaridan ancha uzoqda joylashganligi, ishchilar uchun yotoqxona va uy-joylarning mavjud emasligi va boshqa moddiy-ijtimoiy sharoitlarning yetarli darajada emasligi. Xususan, 1934-yilda Xovdak neft konlarida neftchilar uchun atigi bittagina bino qurilgan bo'lib, u ham yashash ehtiyojlarini to'liq qondirish imkoniyatiga ega emas edi.

O'zbekiston energetika va yoqilg'i sanoatining eng muhim tarmoqlaridan biri bu – viloyatimiz elektr tarmoqlari korxonalaridir. Chunki XX asr boshlarida paxta tozalash, moy ishlab chiqarish, ipakchilik, to'quvchilik, vinochilik va meva mahsulotlarini qayta ishlash sanoatlari, shuningdek, qishloq xo'jaligi uchun mineral o'g'itlar ishlab chiqaruvchi korxonalar barpo etildi. Shu bilan birga, konchilik, toshko'mir qazib olish va neft sanoatini rivojlantirish ishlari ham jadallik bilan olib borildi. Bunday sanoat tarmoqlarining kengayishi, tabiiyki, katta hajmdagi elektr energiyasiga bo'lgan talabni yuzaga keltirgan edi. Yuqoridagi holatlar esa elektr energiyasi ahamiyatining tobora ortib borishiga olib keldi va energetika infratuzilmasini jadal rivojlantirish zaruratini yuzaga chiqardi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Surxondaryo viloyatida ham sobiq sovet hukumatining dastlabki faoliyati doirasida elektrlashtirish ishlari olib borilgan. 1920-yilda Sherobodda quvvati 15 ot kuchiga ega bo'lgan, 1928-yilda esa Termizda 100 ot kuchiga ega dizel qurilmalari ishga tushirilgan edi ^[5]. 1927-yil 17-iyulda Surxondaryo okrugi reja qo'mitasining 10–sonli qarori bilan Pattakesar, Termiz va Sherobod shaharlarida elektrostansiyalar qurish to'g'risida qaror qabul qilinishi bilan, hududda elektr ta'minotini rivojlantirish bo'yicha dastlabki bosqichga asos solindi.

1935-yilga kelib okrugda elektr stansiyalari soni o'ntaga yetgan, 1936-yilda esa jami 3 million 430 ming kVt-soat elektr energiyasi ishlab chiqarilgan ^[6]. Ushbu elektrostansiyalar Ikkinchi jahon urushigacha bo'lgan davrda sanoat va qishloq xo'jaligiga qarashli korxonalarni elektr energiyasi bilan ta'minlashda muhim rol o'ynadi.

1941-yil 6-martda Surxondaryo viloyatining tashkil etilishi bilan viloyat xalq xo'jaligi tarkibida faoliyat yurituvchi sanoat korxonalarini va energetika sohasidagi ishchilar uchun yangi bosqich boshlandi. Biroq Ikkinchi jahon urushi, butun dunyo xalqlari qatori Surxondaryo viloyatining ham rivojlanish rejalarini iziga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Urush boshlanganidan so'ng elektr energetikasi bo'yicha amalga oshirilishi lozim bo'lgan ko'plab rejalar bekor qilindi.

Shunga qaramasdan, urush yillarida Qumqo'rg'on gidroelektr stansiyasining qurilishi jadal sur'atlarda davom ettirildi. 1944-yilga kelib viloyatdagi sanoat korxonolari va fabrikalarda yuqori quvvatli va ko'chma elektrostansiyalar barpo etildi va ishga tushirildi.

Urushdan keyingi davrda esa qishloq xo'jaligini elektrlashtirishni markazlashgan tartibda yo'lga qo'yish maqsadida, O'zbekiston SSRning 1963-yil 4-yanvardagi 18-sonli buyrug'i hamda Surxondaryo viloyati ijroiya qo'mitasi deputatlar kengashining 1963-yil 29-yanvardagi № 2–35-sonli qarori asosida "Surxon elektroset" – ya'ni viloyat elektr tarmoqlari korxonasi tashkil etildi [7].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, 1960-yillarga kelib viloyat xalq xo'jaligi va qishloq xo'jaligini elektr energiyasi bilan ta'minlash jarayoni yangi bosqichga ko'tarildi. 1968-yilda Sho'rchi, 1969-yilda esa Termiz, Sariosiyo, Jarqo'rg'on, Sherobod va Gagarin tumanlari to'liq elektrlashtirildi. 1970-yillar boshlariga kelib, viloyat energetiklari oldida yangi vazifalar paydo bo'ldi. Jumladan, iste'molchilarga sifatli elektr energiyasini yetkazib berish, elektr tarmoqlari va uskuna vositalarini ekspluatatsiya qilish madaniyatini oshirish, hamda elektr uzatish tarmoqlari mustahkamligini ta'minlash bo'yicha keng ko'lamli ishlarni amalga oshirish zarur edi. Ushbu vazifalar 1970–1990-yillar davomida bosqichma–bosqich amalga oshirildi. 1980–1994-yillar oralig'ida kuchlanishi 35–500 kVt bo'lgan podstansiyalar soni 59 tadan 123 taga yetdi, ularning umumiy quvvati 842,6 ming kVt dan 2 million 630 ming kVt gacha oshirildi. Shu davrda transformator nuqtalari soni 1 495 tadan 2 270 taga, ularning quvvati esa 145,6 ming kVt dan 284,4 ming kVt gacha ko'paydi. Shuningdek, kuchlanishi 0,4–500 kVt bo'lgan elektr havo uzatish tarmoqlari uzunligi 12 795 km dan 18 261 km gacha oshdi. Ushbu yillarda "Surxon elektroset" elektr tarmoqlari ma'muriyati, muhandis–texnik xodimlar va ishchi–xizmatchilar jamoasi viloyatdagi iste'molchilarni elektr energiyasi bilan barqaror va uzluksiz ta'minlash darajasini bir necha bor yuqori bosqichga olib chiqishga muvaffaq bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. O'zbekiston Respublikasining statistik axborotnomasi. 2017-yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Instituti. – Toshkent: Sharq, 1998. -365 b.
3. Karimov I.A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida:havfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. –Toshkent: O'zbekiston, 1997. -233 b.
4. O'rta Osiyo nefti uchun gazetasi. 1934-yil sentyabr.
5. Surxondaryo viloyat elektr tarmoqlari korxonasi tarixiy muzeyining joriy arxivi.
6. Qobulov E. Surxondaryo sanoatining ilk odimlari. – Termiz, 1993. – B. 15.
7. Surxondaryo viloyat davlat arxivi. 503-band. 1-ro'yxat. 1-varaq.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.